

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА САНОАТ МАҲСУЛОТИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛАШНИНГ МИЛЛИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мараимова Камола Шухратовна

ЖИДУ “ТТваММ” кафедра катта ўқитувчиси

kamolashuxrat@gmail.com

Аннотация: Мақолада Янги Ўзбекистон шароитида саноат маҳсулотини ишлаб чиқаришни диверсификациялашнинг миллий хусусиятлари таҳлил этилди.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, диверсификация, миллий хусусиятлар, маҳаллийлаштириш дастурлари, миллий иқтисодиёти.

Янги Ўзбекистон шароитида миллий иқтисодиёт тармоқлари, жумладан, саноат корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларини модернизациялаш, диверсификацион жараёнларни жадаллаштириш ҳисобига маҳаллий резидентлар томонидан ишлаб чиқарилаётган товар ва хизматларнинг турларини кўпайтириш, уларнинг миқдор ва сифат кўрсаткичларини такомиллаштириш, ички истеъмол бозорини халқаро даражадаги замонавий стандартларга мос келадиган маҳсулотлар билан тўйинтириш ва экспортга йўналтирилган ишлаб чиқаришини ривожлантиришга устуворлик қаратилиб келинмоқда. Бу эса мамлакат миллий иқтисодиёти тармоқларида диверсификацион жараёнларни жадаллаштиришга қаратилган давлат дастурларини амалга оширишга қаратилган чора-тадбирларни изчил амалга оширилишига сабаб бўлмоқда.

Янги Ўзбекистон иқтисодиётини шакллантиришнинг илк давриданоқ корхоналарда замонавий ва жаҳон даражасида муваффақиятли синовдан ўтган технологияларни илдам суръатлар билан ўзлаштириш, мамлакатимиз корхоналари томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг

рақобатбардошлигини янада ошириш, шу асосда саноат тармоқларининг барқарор ривожланишини ва экспорт салоҳиятининг ўсишини таъминлаш, энергия самарадорлиги ва энергия тежамкорлиги стандартларининг иқтисодийга фаол татбиқ этилишини таъминлаш мақсадида 2016 йил 22 декабрда Ўзбекистон республикаси Президентининг “Саноат тармоқлари корхоналарининг жисмоний ишдан чиққан ва маънавий эскирган машина-ускуналарини жадал янгилаш, шунингдек, ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2692-сонли Қарори қабул қилинди.¹

2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони асосида 2017-2021 йилларда мамлакат иқтисодий таркибининг барқарор ривожлантириш, миллий иқтисодий таркибининг диверсификациялаш ва унда таркибий ўзгаришларни амалга оширишнинг устувор йўналишлари белгилаб берилган бўлиб, қуйидаги вазифаларни ўз ичига олди:²

- макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш;

- миллий иқтисодий таркибининг рақобатбардошлигини ошириш, саноат тармоқларини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш;

- иқтисодий давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш;

- хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш;

- ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш;

¹ Ўзбекистон республикаси Президентининг “Саноат тармоқлари корхоналарининг жисмоний ишдан чиққан ва маънавий эскирган машина-ускуналарини жадал янгилаш, шунингдек, ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2692-сонли Қарори, 22.12.2016 й.

² Ўзбекистон Республикаси президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони, 07.02.2017 й. <https://www.lex.uz/acts/3107036>

- инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш.

2019 йил 1 майда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни янада кенгайтириш, кичик бизнес субъектларини саноат фаолиятига кенг жалб этиш, саноат кооперациясини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар таннархини камайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Саноат кооперациясини янада ривожлантириш ва талаб юқори бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4302-сонли Қарори қабул қилинди. Қарорда республика саноат кооперациясини ривожлантиришнинг узоқ муддатга мўлжалланган қуйидаги устувор йўналишлари белгилаб берилди:³

- саноат маҳсулотлари бозорининг барча қатламларидаги хўжалик юритувчи субъектларни мақсадли жалб қилиш, барча манфаатдор доираларга республикада ишлаб чиқарилаётган саноат маҳсулотларининг турлари, техник тавсифлари ва сифат кўрсаткичлари тўғрисида батафсил маълумот бериш орқали дастурий чора-тадбирларни амалга ошириш ва мунтазам равишда саноат ярмаркалари ўтказиш;

- ҳамкорлар топиш, хўжалик, шу жумладан узоқ муддатли ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйишнинг муҳим воситаси сифатида электрон кооперация порталининг фаолиятини ташкил этиш, унда саноат маҳсулотлари етказиб бериш бўйича хўжалик шартномаларини (контрактларни) тезкорлик билан масофадан тузиш имкониятини тақдим қилиш;

- технопарклар ва кичик саноат зоналарини ташкил қилиш, давлат харидлари тизими орқали маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун барқарор талабни шакллантиришни назарда тутадиган давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирларини амалга ошириш.

Мамлакатимиз миллий иқтисодиёти таркибини диверсификациялаш ва маҳаллийлаштириш дастурларини амалга оширилишида инвестицион

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Саноат кооперациясини янада ривожлантириш ва талаб юқори бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4302-сонли Қарори, 01.05.2019 й.

лойиҳаларнинг самарадорлигини, иқтисодиётнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш, хорижий инвесторларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини кучли ҳимоясининг кафолатловчи инвестицион тизимни шакллантириш орқали хорижий инвестицияларни иқтисодиёт тармоқларига кенг жалб қилиш мақсадида, 2019 йил 25 декабрда “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-598-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди.⁴ Натижада мамлакатимизда инвестицион фаолиятни тартибга солувчи ягона унификация⁵лаштирилган ҳуқуқий-норматив асос яратилди.

“Ўзбекистон – 2030”⁶ стратегиясининг тасдиқланиши мамлакатда узоқ муддатли истиқболда миллий иқтисодиёт тармоқлари, жумладан саноат корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларини диверсификациялашнинг стратегик мақсад ва вазифаларини белгилаб берди.

Янги Ўзбекистон шароитида мамлакат миллий иқтисодиёти тармоқлари, жумладан, саноат соҳасида хўжалик фаолияти юритаётган корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларини диверсификациялаш борасида амалга оширилаётган ислохотларнинг устувор йўналишларини тадқиқ этиш асосида қуйидаги хулосалар олинди:

- иқтисодий муносабатларни либераллаштиришга қаратилган ислохотларга устуворлик қаратилиши шароитида саноат корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқаришни диверсификациялаш жараёнлари уларнинг нисбий устунликларидан келиб чиққан ҳолда вертикал диверсификацион аҳамият касб этмоқда. Бу эса корхоналар фаолиятида маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича чуқур ихтисослашувни келтириб чиқаради. Натижада саноат корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг сифат ва миқдор кўрсаткичлари такомиллашиб, ишлаб чиқариш харажатлари оптималлашуви ҳисобига унинг нархи арзонлашади;

⁴ Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-598-сонли Қонуни, 25.12.2019 й. <https://lex.uz/acts/4664142?ONDATE=27.01.2020%2000#4665305>

⁵ Ягона тизимга, шаклга, бир хилликка келтирмоқ; уйғунлаштирмоқ

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг ““Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сонли Фармони, 11.09.2023 й. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

- инвестицион дастурларни амалга оширишда саноат тармоғида хўжалик фаолияти юритаётган корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқаришни горизонтал диверсификациялашга устуворлик қаратилмоқда. Бунда халқаро стандартларга жавоб берадиган юқори қўшилган қийматга эга бўлган импорт ўрнини босувчи маҳсулотларни ишлаб чиқариш йўналишларида инвестицион лойиҳалар амалга оширилмоқда. Шунингдек, жалб этилаётган хорижий инвестициялар таркибида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб қилишни кенгайтириш ҳисобига саноат корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларини техник ва технологик жиҳатдан такомиллаштиришга эришилмоқда;

- мамлакатда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни диверсификациялаш жараёнларини амалга оширишда саноат корхоналари ўртасида кооперацион, интеграцион ва модернизацион муносабатларни ривожлантиришга давлат томонидан устуворлик қаратилиб, уларни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга устуворлик қаратилмоқда;

- стратегик аҳамият касб этувчи саноат соҳасида етакчилик қилаётган корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқаришини диверсификациялаш географик аҳамият касб этган ҳолда, экспортга йўналтирилган ишлаб чиқаришни ривожлантирилмоқда.

Фойдаланилган манбалар:

1. Ўзбекистон республикаси Президентининг “Саноат тармоқлари корхоналарининг жисмоний ишдан чиққан ва маънавий эскирган машина-ускуналарини жадал янгилаш, шунингдек, ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2692-сонли Қарори, 22.12.2016 й.

2. Ўзбекистон Республикаси президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони, 07.02.2017 й.

<https://www.lex.uz/acts/3107036>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Саноат кооперациясини янада ривожлантириш ва талаб юқори бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4302-сонли Қарори, 01.05.2019 й.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Саноат кооперациясини янада ривожлантириш ва талаб юқори бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4302-сонли Қарори, 01.05.2019 й.